

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АККРЕДИТИВ АМАЛИЁТЛАРИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

С.А.Абдурахмонов

Банк-молия академияси тингловчиси

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, тижорат банкларининг балансдан ташқари операцияларини ривожлантириш фойзсиз даромадлар ҳажмини ошириш имконини бергани ҳолда, улар фаолиятидаги иқтисодий рискларни бошқариш амалиётини такомиллаштиришнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Хусусан, опцион ва фьючерслар валюта ва фонд рискини бошқаришнинг муҳим инструментлари ҳисобланса, ҳужжатлаштирилган аккредитивлар банк миқозларининг тўлов рискини минималлаштиргани ҳолда тижорат банкларига юқори даромад келтиради.

Хусусан, тижорат банклари амалиётида валюта опционлар ва фьючерслар мавжуд эмас, шунингдек банклар томонидан очилган ҳужжатлаштирилган аккредитивлар-нинг 90 фоиздан ортиқ қисмини таъминланган аккредитивларнинг ҳиссасига тўғри келмоқда. “Валюта сиёсати ва ташқи савдо фаолияти соҳасини такомиллаштириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш, экспорт салоҳиятини ошириш, замонавий, экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришларни ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини барқарор ривожлантириш”¹ устувор вазифалардан бири этиб белгиланган. Мазкур вазифалар бажарилишини таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сон “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сон Фармони.(lex.uz/docs/3326421)

чора-тадбирлар тўғрисида”, 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармонлари, 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сон “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорлари, шунингдек мазкур соҳага тегишли бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Аккредитив тушинчасининг иқтисодий моҳияти бу - нақд пулсиз ҳисоб-китоб шакли булиб, Аккредитив бўйича ҳисоб-китоб қилинганида мижознинг (маблағларни тўловчининг) топшириғи билан ва унинг кўрсатмаларига мувофиқ аккредитив очган банк (банкэмитент) маблағларни олувчи ёки у кўрсатган шахс ҳужжатларни тақдим этган ва аккредитивда назарда тутилган бошқа шартларни бажарган тақдирда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

Аккредитивнинг амал қилиш муддати ва у бўйича ҳисоб-китоб қилиш тартиби маблағларни тўловчи билан маблағларни олувчи ўртасидаги шартномада белгилаб қўйилади.

Бундан ташқари, **ҳужжатли аккредитив (аккредитив)** – юридик шахслар ўртасида амалга ошириладиган тўлов турларидан бири ҳисобланиб, аккредитивни тўловчи (аппликант) топшириқномасига асосан аккредитивни очган банк (банк эмитент), аккредитив шартлари бўйича пулни қабул қилувчи (бенефициар) га аккредитив тақдим қилинганидан сўнг унинг аккредитив тўловини амалга ошириш учун тақдим қилган аккредитив шартлари бўйича тўла мос келадиган ҳужжатларига қарши тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олишдир;

чақириб олинмайдиган аккредитив (irrevocable letter of credit) – аккредитивни очган банк (банк эмитент) ёки аккредитивни тўловчи (аппликант)

томонидан маблағ олувчининг розилигисиз чақириб олиш (бекор қилиш) имкони мавжуд бўлмаган аккредитив;

копланган аккредитив (covered letter of credit) – апликантнинг ўз валюта маблағлари ҳисобидан ва ёки валюта кредити ҳисобидан аккредитивни очган банк (банк эмитент) товар етказиб берувчи (бенефициар) банки (ижрочи банк)га аккредитив суммасини ўтказиб бериш (депонентлаш) билан очиладиган аккредитив;

тасдиқланган аккредитив (confirmed letter of credit) – аккредитивни очган банк (банк эмитент) нинг корреспондент ҳисобланган аккредитивни тасдиқлаган тасдиқловчи банк (корреспондент банк) ёки товар етказиб берувчи (бенефициар) банки (ижрочи банк) аккредитивни очган банк (банк эмитент) дан аккредитив суммаси келиб тушишидан қатъий назар товар етказиб берувчи (бенефициар) га маблағни ўтказиб бериш мажбуриятини олишдир имконини беради.

➤ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ёки таваккалчилик даражаси паст бўлган мамлакатлар Ҳукуматлари томонидан эмиссия қилинган ёки кафолатланган қимматли қоғозлар кўринишидаги гаров билан таъминланган ёки кафолатланган активлар, уларнинг қисмлари ва балансдан ташқари мажбуриятлар. Кафолатлар тўғридан-тўғри ва ҳеч қандай шартларсиз, яъни уларни қўллашни чекловчи бирон-бир қўшимча шартларни ўзида камраб олмаган бўлиши керак²;

➤ Балансдан ташқари воситаларга:

а) таваккалчилик даражаси ҳисобга олинган активлар суммаси ҳисоб-китоб қилинганда, балансдан ташқари барча моддалар ҳисобга олинади, ички бозорда тузилган хосилавий (дереватив) воситалар (форвард, своп, опционлар ва бошқалар) бундан мустасно.

б) балансдан ташқари моддаларнинг таваккалчилик тоифаси балансдан

² Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2015 йил 6 июлдаги “Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғриси”даги Низом. № 2693- сон. 6.07.2015 й. (lex.uz/docs/2699536)

ташқари модданинг тўланмаган қолдиғи кредитни ҳисоблаш омилига кўпайтирилади ва олинган натижа баланسدан ташқари модданинг баланс эквиваленти бўлиб, унга баланс ҳисоб рақамлари қоидаларига мувофиқ тегишли таваккалчилик даражаси белгиланади.

Хулоса ўринда, аккредитиви берилган банк миждози битим ва бошқа мажбуриятларга мувофиқ ҳолда учинчи томон мажбуриятларни қоплашга лаёқатсиз бўлса, банкнинг учинчи томонга тўловлар тўғрисидаги юридик жиҳатдан чақириб олинмайдиган мажбуриятларини ўзида акс этган бевосита кредит ўрнини босувчилар, жумладан, умумий кафолатлар, захира аккредитивлари ва бошқа шунга ўхшаш битимлар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси. Т. Адолат, 2008
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги қонун, Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонуни. Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
5. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.
6. “Ўзбекистон Республикасининг 2020 — 2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарори.

Интернет сайтлари

1. www.thebanker.com
2. www.lex.uz
3. www.cbu.uz
4. www.mift.uz
5. www.hamkorbank.uz